

IMPACTUL CULTURII ORGANIZAȚIONALE.

Valentina POSTOLACHI, dr, în econ, conf. univ.

Universitatea de Stat din Moldova

Orcid ID: 0000-0002-1977-647X

Alexandru SCUTARU, conf. univ. dr.

Universitatea de Stat din Moldova

Orcid ID:0000-0002-8113-0784

CZU: 005.73:331.53

DOI: 10.5281/zenodo.6670284

Abstract

Organizational culture expresses the degree of adherence of employees to the values and objectives of the company and explains the differences in productivity. The stronger the employee adherence, the more ambitious the organization's goals are. Some researchers propose the use of the new type of culture through a process of accommodation, which involves meeting the higher needs of individuals (recognition, professional fulfillment), the fulfillment of the individual in his personal work environment by combining these with the family and social environment, sticking to the culture and spirit of the company and, as a result, his full realization in the organization. This means: personal involvement in the development of the company, in setting its goals, in improving personal results.

Key words: *organizational culture, impact, influencing factors, characteristics, dimensions.*

Cultura organizațională constă într-un mod determinat de gândire și manifestare a sentimentelor care se obține și se transmite prin simboluri, ca elemente distinctive reprezentative ale grupurilor de oameni, incluzând exprimarea lor prin fapte.

Caracteristicile culturii organizaționale sunt: accentul care se pune pe grup sau pe individ, orientarea către oameni, atenția către detalii, toleranța riscului și inovația, ceea ce reprezintă gradul de acceptare a comportamentului inovativ, agresiv și riscant al angajaților, orientarea pe scopuri sau pe mijloace și stabilitatea

Cultura organizațională exprimă gradul de adeziune al angajaților la valorile și obiectivele firmei și explică diferențele de productivitate. Cu cât adeziunea angajaților este mai accentuată, cu atât obiectivele organizației sunt mai ambițioase. Unii cercetători propun folosirea noului tip de cultură printr-un proces de acomodare, care presupune satisfacerea nevoilor superioare ale indivizilor (recunoaștere, împlinire profesională), împlinirea deplină a individului în mediul personal de muncă și combinarea acestui mediu cu cel familial și social, aderarea individului la cultura și spiritul firmei, realizarea sa deplină în organizație. Aceasta înseamnă: implicarea personală în dezvoltarea firmei, în stabilirea obiectivelor, în îmbunătățirea rezultatelor personale.

Conform cercetătorilor Kroeber și Kluckhohn: cultura organizațională este “Cultura firmei care constă într-un mod determinat de gândire, de manifestare a sentimentelor și de reacție, care se obține și se transmite prin simboluri, ca elemente distinctive reprezentative ale grupurilor de oameni, incluzând exprimarea lor prin fapte; elementul esențial al culturii constă în idei tradiționale și în valorile atașate acestora.”

Denumirea simplificată a culturii firmei, este definită ca fiind “modul în care se fac lucrurile pe aici”, ceea ce este tipic organizației: atitudini, obiceiuri, mod de formare și acceptare a comportamentului așteptat.

Caracteristicile culturii organizaționale sunt:

- Direcția către oameni - concentrarea managerilor pe sarcini sau pe oameni, măsura în care managerii iau în considerare consecințele și influențele deciziilor asupra oamenilor;

- Accentul care este pus pe grup sau pe individ - modul în care activitățile sunt organizate în jurul unor persoane sau al unor grupuri;
- Atenția la detalii - măsura în care se așteaptă de la subordonați precizie și analiză;
- Toleranța riscului și inovația – felul în care este acceptat comportamentul inovativ și riscant al angajaților;
- Orientarea pe scopuri sau pe mijloace - măsura în care managerii sunt concentrați pe rezultate sau pe tehnicile necesare pentru a obține rezultatele date;
- Agresivitatea - felul în care angajații sunt agresivi și competitivi în abordare și dispuși către colaborare;

Factorii de influență a comportamentului organizațional

Comportamentul organizațional este studiat prin trei nivele: comportament individual, comportament la nivel de grup și comportament la nivel de organizație.

Comportamentul indivizilor este format din următorii factori: motivație, atribuții, concepte valori, personalități.

Din punctul de vedere al comportamentului organizațional grupul este o entitate alcătuită din două sau mai multe persoane, care interacționează pentru atingerea unui scop comun. Fiecare dintre indivizi se află într-o dublă postură: poate fi creator de grupuri sau schimbat de către grupuri. Elementele unui comportament de grup sunt: mărimea grupului, normele, mediul, natura sarcinii, rolurile individuale, motivația membrilor, felul conducerii.

Indivizii și grupurile interacționează în cadrul structurii organizației. Dar nu se poate spune că comportamentul organizațional reprezintă simpla sumă a comportamentelor membrilor grupurilor din care sunt alcătuite. Comportamentul este influențat de structura companiei, de stilurile de leadership, tehnologii, procesele organizaționale care sunt direcționate, planificate și controlate.

În acest context, personalul este resursa organizației care prin capacitățile sale reușește să îndeplinească misiunea, scopul și strategiile acesteia. Astfel, capacitatea organizației de a genera un comportament organizațional orientat spre performanță îi va asigura avantajul competitiv.

Gary Johns în lucrarea sa „Comportament organizațional” menționează că organizațiile sunt invenții sociale destinate realizării unor scopuri comune prin efort de grup.

Organizațiile sunt grupuri mari de oameni între care există relații sociale și psihologice. Interacțiunile și interdependențele dintre oameni, dintre grupuri și chiar dintre organizații sunt centrate pe realizarea scopurilor comune.

Max Weber, profesor la Universitatea din Berlin, este vestit prin teoria sa asupra relațiilor de autoritate, care l-a condus la caracterizarea organizațiilor în funcție de relațiile de autoritate. Weber a împărțit modelele de entități în funcție de felul în care autoritatea este recunoscută. Cele trei tipuri pe care le-a numit sunt: „tradițional” „charismatic” și „rațional-legal”, fiecare fiind caracterizat printr-o structură organizațională specifică.

Bazele organizării și autorității în organizațiile de tip tradițional sunt reprezentate de precedente și de obiceiuri. Conducătorii într-un astfel de sistem posedă autoritate în virtutea faptului că sunt moștenitori, iar măsura autorității lor este dată de obiceiuri. Când charisma intră în tradiție prin transmiterea ereditară, ea devine o parte a rolului de conducător în loc să rămână o parte a personalității fondatorului. Selecția și angajarea se bazează mai degrabă pe înrudire decât pe calificarea profesională.

Weber consideră sistemul de autoritate rațional-legal ca fiind o forma organizatorică dominantă a societății moderne. Sistemul este denumit intelectual, deoarece metodele conduc la obținerea unor obiective clare și specifice. Autoritatea se exercită printr-un sistem de reguli și proceduri, prin postul pe care o persoană îl ocupă la un moment dat. Weber mărturisește că organizarea birocratică este cea mai eficientă formă de organizare posibilă. Motivul eficienței birocrăției constă în forma sa de organizare. În asemenea organizații, există o serie de

funcționari ale căror roluri sunt stabilite printr-o definiție în scris a autorității pe care o au. Aceste posturi sunt aranjate într-o ierarhie, fiecare treaptă succesivă cuprinzându-le pe toate celelalte.

Dicționarul „Petit Robert” definește termenul organizație ca asociație care își propune scopuri determinate. De aici reiese faptul că organizațiile au drept caracteristică esențială prezența coordonată a oamenilor.

Componentele de bază în cazul organizațiilor de muncă:

- Sunt intelectuali;
- Au întotdeauna un scop și o rațiune de a fi;
- Își determină propriul sistem de valori sau propria cultură.
- Sunt alcătuite din oameni;
- Aplică tehnologie;
- Comportă un anumit grad de structurare;
- Operează într-un mediu extern;

Organizațiile sunt alcătuite din grupuri de oameni care muncesc împreună. În interiorul grupurilor au loc interacțiuni, iar gradul de formalizare a acestor procese variază în funcție de contextul organizațional. Pentru a înțelege și a influența comportamentul organizațional, este necesară analiza proceselor care au loc în interiorul grupurilor, ideologia grupului, coeziunea grupului și factorii ce determină eficacitatea grupului.

Comportamentul organizațional se referă la atitudinile și comportamentele persoanelor și grupurilor în organizații. Domeniul comportamentului organizațional este bazat pe înțelegerea oamenilor și conducerea lor pentru a munci eficient. Oamenii constituie cea mai importantă resursă a unei organizații, deoarece gestionează celelalte resurse fizice și financiare ale organizației, asigurând eficiența sau ineficiența ei.

Scopul tuturor organizațiilor este supraviețuirea și adaptarea la schimbări. Pentru aceasta, oamenii trebuie să fie motivați pentru a rămâne în organizații să-și îndeplinească munca de bază, prezentând încredere în ceea ce face, să fie inventive și flexibili.

Din punct de vedere psihologic, comportamentul organizațional reprezintă un întreg a reacțiilor adaptive ale individului sau grupului. Aceste reacții și manifestări sunt fie direct observabile, fie indirect inferate. În ambele cazuri, ele pot fi influențate și administrate.

Comportamentul organizațional se particularizează în mediile organizaționale în funcție de diferitele tipuri de activități în care este implicat o persoană sau un grup. Astfel, există comportamente de conducere, decizionale și participative. De asemenea, particularizarea comportamentului organizațional are loc și în funcție de interrelațiile în care sunt implicate indivizii sau grupurile. Comportamentul organizațional se deosebește prin finalitatea lui, care poate fi adaptivă sau dezadaptivă, de susținere și promovare a noului.

Gary Johns consideră că, psihologia organizațional-managerială are trei sarcini în raport cu comportamentul organizațional:

1. Explicarea lui: stabilirea cauzelor și a condițiilor de producere sau reproducere, a regularității sau a iregularității lui;
2. Anticiparea lui: cu cât comportamentul organizațional este mai repede cu atât organizația va fi mai eficientă;
3. Conducerea sau dirijarea lui în vederea finalizării corespunzătoare. Realizarea primelor două sarcini implică analiza, în timp ce ultima presupune acțiunea, intervenția directă a psihologului.

Aprecierea performanței angajatului trebuie să fie în legătură directă cu comportamentul lui în cadrul organizației. Fiecare persoană este unică și experiențele de viață accentuează diferențele dintre oameni. Aceasta poate însemna că managerii pot obține cele mai bune succese de la angajați prin tratarea lor în mod individual.

Comportamentul reprezintă un tot întreg a modalităților de reacție a unui individ la factorii de influență din mediul înconjurător. Comportamentul unui manager față de conlucrători și subordonați este determinat de sarcini și obiective, de profilul profesional și psihic și de modul în care desfășoară activitatea.

Comportamentul unui manager, în dependență de stilul său managerial, poate influența pozitiv sau negativ asupra colectivului său. Managerii sunt persoane bine pregătite din punct de vedere profesional, care știu să dirijeze și să coordoneze activitatea membrilor organizației spre atingerea scopurilor stabilite. Managerii de succes sunt capabili să dezvolte un sistem eficace în relațiile cu subordonații prin intermediul cărora să se constituie un climat de muncă deschis performanțelor. Ei trebuie să-și formeze un comportament care să influențeze comportamentul subalternilor și să-i orienteze spre obținerea de rezultate.

Intensificarea activităților de pregătire a resurselor umane din organizații se resimte foarte mult la etapa actuală, când are loc un proces de recalificare și angajare de personal, dar care a profesat meseria de bază în alte ramuri ale economiei naționale sau angajează tineri fără o pregătire practică.

Personalitatea constituie un set relativ de caracteristici psihologice care influențează psihologia umană.

Psihosociologul american Chris Argyris și-a dedicat activitatea sa studiului dezvoltării personalității a indivizilor în interiorul organizațiilor și mecanismelor de apărare pe care managerii le folosesc, pentru a rezista la schimbări. Din punctul său de vedere, fiecare persoană are un potențial care poate să fie dezvoltat de către organizația și grupul în care el lucrează. Argyris în argumentarea sa afirmă că pentru a dezvolta potențialul unei persoane organizația trebuie să aibă un beneficiu, dar conducătorii și chiar colegii nu au încredere personală pentru a permite dezvoltarea. Anume ei pot să pună mecanisme de apărare pentru a garanta controlul lor asupra celorlalți.

Argyris analizează modalitatea cu care organizația clarifică problema menținerii unui status quo. Cea mai bună metodă care poate fi folosită pentru a pune capăt atitudinilor de apărare, spune Argyris, este „de a proceda încet și cu repetări”. Ca organizația să învețe o lecție din fiecare experiență în așa fel încât lecția următoare să fie mai rentabilă. De-a lungul anilor, psihologii au descoperit că sunt **cinci** dimensiuni de bază care descriu personalitatea.

Dimensiunile sunt:

1. **Extraversiunea** – reprezintă înclinația psihologică specială către lucrurile exterioare, din afara eului propriu și adaptarea la ambianța socială.
2. **Stabilitatea emoțională** – are o structură nivelară, formată din componente emoționale, volitive, intelectuale și motivaționale, care interacționează între ele. Este o caracteristică funcțională, dinamică și integrativă a personalității, care contribuie la menținerea productivității muncii în condiții stresante.
3. **Gradul de agreare** – modul în care o persoană este prietenoasă, grijulie și abordabilă.
4. **Conștiinciozitate** – gradul în care o persoană este conștiincioasă, serioasă, responsabilă și orientată spre realizări.
5. **Deschiderea la ceva nou** – felul în care o persoană gândește flexibil și este deschis la idei noi, oamenii mai receptivi tind spre creativitate și inovare.

Atitudinile reprezintă înclinări emoționale stabile în vederea unui răspuns constant la o persoană sau un obiect. Ele implică emoții dirijate spre ținte specifice. Atitudinile sunt modele de sentimente, de credințe și de tendințe comportamentale, suscitade de persoane, de grupuri, de idei sau de obiecte precise. Atitudinile sunt compuse din componente afective, cognitive și comportamentale. Relația care există între atitudini și comportament nu este permanent clară. Ea poate fi clarificată numai atunci dacă obținem o anumită cunoaștere a intențiilor

manifestate de o persoană referitor la conduit pe care el și-o propune să o adopte în materie de atitudini și norme.

Satisfacția profesională – un șir întreg de atitudini generale pe care o persoană le demonstrează față de lucrul său. Din punct de vedere psihologic, atitudinea este o modalitate constantă de raportare a individului sau a grupului față de propria persoană sau de anumite aspecte ale vieții sociale. Cunoașterea atitudinii unui manager prezintă un interes aparte, pentru că prin ea se conturează comportamentul acestuia. Ca urmare, un bun manager, atunci când se află în fața unei probleme dificile, trebuie să o simplifice până ajunge la esența sa. Încercarea unor manageri de a rezolva problemele ce nu se află în sfera lor de atribuții, amplificarea și complicarea rezolvării celor proprii sunt doar câțiva factori de influență negativă în activitatea acestora.

Motivația – este un imbold care îi provoacă pe oameni să acționeze. Este un instrument menit să creeze și să mențină un mediu ambiant avantajos pentru performanțele unei întreprinderi, pentru desfășurarea unei activități comune pentru realizarea sarcinilor. Motivația influențează considerabil, nu numai atingerea obiectivelor întreprinderii, dar și în planul consolidării comportamentului pozitiv al componentelor întreprinderii, făcând să crească disponibilitatea și atașamentul lor față de aceasta.

Motivația este o stare energizatoare și direcționată în același timp. Ea reprezintă ansamblul stărilor de necesitate care se cer satisfăcute și care îl împing, îl instigă și îl determină pe individ să și le satisfacă.

Motivația, prin conținutul și prin formele sale, se adresează satisfacerii multiplelor necesități specifice unei persoane. Forma sa de bază rămâne cea materială.

Motivația materială are drept element de bază, salariul. Salariul trebuie să fie corelat cu rezultatele muncii depuse și cu condițiile în care aceasta se desfășoară.

Motivația determină gradul de satisfacție sau insatisfacție în muncă, de aceea, cei care exercită managementul unei entități trebuie să-i acorde atenție, ca să fie benefice pentru organizație.

Oamenii reprezintă factorul conștient care acționează pentru un scop propus. Orientarea spre oameni îi consideră pe aceștia ca forță creatoare și esențială de producție și, ca urmare, operează prin intermediul oamenilor și pentru satisfacerea necesităților social-umane din întreprinderi.

Managerii trebuie să cunoască trăsăturile oamenilor cu care activează, pentru a crea împreună cu ei un climat favorabil de creativitate, muncă, echipă. Eficiența activității educaționale a managerului este influențată de factori psihosociopedagogici, bazat pe respect și încredere care să asigure implicarea oamenilor în activitățile cotidiene.

Important este felul în care liderii reușesc să transmită propria viziune potențialilor susținători. Aceștia interpretează printr-o serie de procese individuale și de grup evenimentele organizaționale și, pe această bază, ei decid ce modele comportamentale vor adopta în viitor.

Leadership-ul are loc atunci când anumite persoane exercită influență asupra atingerii scopurilor de către alții într-un context organizațional.

Ovidiu Nicolescu și Ion Verboncu în lucrarea „Management” disting prin termenul de leadership „capacitatea unui lider, a unui cadru de conducere, de a determina un grup de persoane să conlucreze cu acesta în realizarea unui obiectiv pe baza puternicei lor implicări afective și operaționale”. După părerea noastră, leadership-ul este folosirea unei influențe fără a se teme de a dirija și a coordona sarcinile membrilor unui grup organizat cu scopul îndeplinirii obiectivelor și totalitatea calităților și elementelor atribuite acelor persoane care exercită cu succes această influență.

Leadership-ul este ansamblul activităților și a comunicărilor prin care o persoană exercită o influență asupra comportamentului membrilor unui grup în sensul unor sarcini pentru a realiza obiective comune.

Majoritatea definițiilor cu privire la leadership includ cel puțin următoarele patru funcții:

1. Managementul procesului- definirea regulilor și procedurilor;
2. Caracterizarea sarcinii- rezolvarea lucrurilor ce trebuie făcute;
3. Managementul limitei- reprezentarea grupului din afară, atât spre exterior,cât și spre interior;
4. Dezvoltarea grupului- mobilizarea tuturor resurselor în cadrul grupului.

În toate organizațiile există manageri formali fiind aleși de organizație care ocupă posturi ierarhice determinate și lideri informali care nu dispun de nici o putere organizational dar care au un rol important.

Direcției generale îi revine sarcina de a canaliza participarea acestora din urmă pentru a asigura coeziunea grupului. Organizațiile care marginalizează liderii informali pot să fie confrunțați cu o adevărată contraputere care divizează ansamblul de personal și destabilizează politica generală a întreprinderii.

Pentru a asigura o dezvoltare corespunzătoare, este necesar să existe ocupații intense privind dezvoltarea resurselor umane disponibile. Liderii trebuie să aibă o viziune clară asupra importanței indivizilor în procesele economice, să adopte decizii importante care să asigure utilizarea cât mai completă a performanțelor personalului.

Investigațiile de psihologia muncii demonstrează că managementul orientat spre producție, cu nesocotirea oamenilor care o desfășoară este inferior nu numai social, dar și economic,unui management orientat spre oamenii care produc și numai prin intermediul acestora, spre producția propriu-zisă.

O entitate se dezvoltă atunci când liderii reușesc să-și transmită valorile care sunt acceptate de ceilalți salariați. Este important ca relațiile dintre lideri și salariați să fie bazate pe încredere.

Influența liderilor se face simțită asupra culturii manageriale, care păstrează și transmite ca pe o moștenire culturală, atitudini și comportamente, considerate a fi corecte din punct de vedere etic. În acest sens, este recomandabil ca liderii să aibă o capacitate de empatie cu ceilalți ca să fie înțeles. Sursa importantă a capacității liderului, o constituie propria sa bază culturală, sistemul de valori, atitudini și comportamente .

Orice întreprindere trebuie să funcționeze conform condițiilor prestabilite pentru a-și atinge obiectivele sale. Sistemul decizional este caracterizat prin decizii de corecție, dezvoltare, cu scopul de a introduce metode noi, beneficiind de oportunități ca: dezvoltarea economiei, creșterea cererii.

Sistemul decizional include următoarele componente: decidenții, statutul fiecărui decident, autoritatea și responsabilitatea sa, ansamblul deciziilor.

Decizia, în calitatea sa de componentă principală a sistemului decizional și de esență a managementului unei întreprinderi, presupune o opțiune pentru o acțiune. Este o alegere conștientă, bazată pe judecăți de valoare și pe metode de selectare, care emană din diferite domenii.

Calitatea unei decizii este atestată de rezultatele generate, care sunt intensificate sau diminuate de influențele favorabile sau nefavorabile venite din mediul ambiant.

Luarea unor decizii de grup asigură o mai bună fundamentare a lor prin obținerea unui plus de informații, mai multor raționamente și cunoașterea diferitor aspecte cu privire la problemele în cauză. Cei care sunt chemați la luarea deciziilor trebuie să înțeleagă acest lucru ca o recunoaștere a valorii lor profesionale, ca un element de motivație, care ține de realizarea de sine, de a fi utili și importanți. Pe această bază apare comportamentul corespunzător și crește atașamentul personalului față de întreprindere.

Gary Johns consideră că „procesul decizional” este procesul prin care se dezvoltă angajarea față de un anumit curs al acțiunii. Alternativ, poate fi văzut ca un process de

rezolvare a problemelor. O problemă există atunci când este perceput un hiatus între starea de lucruri existentă și cea dorită.

Procesul decizional rațional cuprinde : dezvoltarea soluțiilor alternative , identificarea problemei, căutarea informațiilor, evaluarea alternativelor, implementarea și evaluarea continuă a alternativei implementate. Decidentul imaginar, perfect rațional, are acces liber și gratuit la toate informațiile relevante, le poate procesa cu acuratețe și are un singur obiectiv final – maximizarea câștigului economic. Decidenții din realitate trebuie să accepte raționalitatea limitată.

De cele mai multe ori grupurile pot lua decizii mai bune, datorită capacității sale potențiale și a evalua mai multe idei.

Membrii grupului sunt mai dispuși să accepte o decizie în care au fost ei înșiși implicați. Trebuie luat în considerație faptul că folosirea grupurilor ia mult timp și poate genera conflicte.

De asemenea, grupurile pot lua decizii care sunt mai riscante sau mai conservatoare decât cele ale indivizilor.

Decizia este inițiată în contextul apariției unei probleme decizionale, determinată de influențele exercitate de diverși factori. Acești factori țin, îndeosebi, de aspectele de natură socială, care caracterizează întreprinderea în care decidentul își desfășoară activitatea: climatul relațional, tradiții, perceperea realității de către componenții săi, punctele lor de vedere față de diferite procese și fenomenele apărute în funcționarea ei, disponibilitatea „actorilor” față de întreprindere, redată prin buna voință de a o servi etc.

Decizia se inițiază și se aplică, de asemenea, în relațiile cu mediul ambiant în care funcționează întreprinderea. Acesta include și sistemul sociologic, în care se manifestă: tradiții, valori culturale diverse, care influențează „cultura întreprinderii”, opinia publică, comportamentele etc.

Existenței unei culturi a întreprinderii, aflată sub influența culturii naționale, care include valori ce-i sunt specifice, dar și reguli de comportamente, uzanțe și interdicții, presupune observarea gradului în care decizia se află în consonanță cu acestea.

Comportament organizațional

Comportamentul organizațional se referă la studiul comportamentului indivizilor în cadrul organizațiilor, analiza, dezvoltarea structurilor și procesul de implementare a schimbării grupurilor. Scopul studierii comportamentului organizațional este de a prezice și/sau controla comportamentul individual și de grup pentru a contribui la atingerea scopurilor manageriale.

În etapa actuală de evoluție economică, asigurarea competitivității factorului uman al organizațiilor devine tot mai important. Gestiunea eficientă a resurselor umane nu se poate realiza fără a înțelege, prezice și conduce comportamentul salariaților în cadrul organizației. Astfel comportamentul organizațional devine o direcție importantă de cercetare în managementul organizațiilor.

Studiile comportamentului organizațional se realizează la trei nivele: comportament individual, comportament la nivel de grup și la nivel de organizație. Comportamentul indivizilor se formează în urma influenței următorilor factori: valori, personalități și atitudini, percepții și atribuții, competențe și învățate, motivație. Din perspectiva comportamentului organizațional grupul este o entitate alcătuită din doi sau mai mulți indivizi, care interacționează în vederea atingerii unui țel comun. Variabilele de care depinde comportamentul de grup sunt: mărimea grupului, natura sarcinii, mediul, rolurile individuale, normele, motivația membrilor, gradul de coeziune și felul conducerii. Indivizii și grupurile interacționează în cadrul structurii organizației. Comportamentul este influențat de structura organizației, de tehnologie, stilurile de leadership și sistemul de management prin care procesele organizaționale sunt planificate, direcționate și controlate.

Personalul este resursa organizației care prin cunoștințele și performanța sa reușește să îndeplinească scopul, misiunea și strategiile acesteia. Numai prin efort uman pot fi transformate celelalte resurse, realizând performanță. Astfel, capacitatea organizației de a genera un comportament organizațional orientat spre performanță îi va asigura avantajul competitiv.

Descrierea problemei:

Fluctuația cronică de personal reprezintă o problemă pentru multe organizații, întreprinderi, instituții, mai ales în această perioadă. Specialiștii vorbesc despre un adevărat fenomen care implică multe costuri/pierderi și generează o mulțime de probleme atât pentru manageri, cât și pentru angajați. Atunci când există un flux continuu de angajări/disponibilizări nu se creează o atmosferă adecvată de lucru, nu se pot forma legături emoționale, iar procesul de muncă are de suferit. În astfel de situații, apar diverse conflicte sau crize organizaționale care au un impact direct asupra companiei.

De multe ori, managerii nu comunică direct cu subalternii, nu le explică problemele apărute. Atunci când se ajunge la situația când volumul de lucru existent e necesar să fie efectuat, indiferent de resursa de muncă, apar diverse probleme și conflicte. Din cauza fluctuației de cadre din cadrul unei organizații, angajații sunt nevoiți să muncească ore suplimentare, să efectueze volumul de muncă și sarcinile colegilor care lipsesc. Unul dintre cele mai mari riscuri e ca angajatorul să-i piardă și pe acești angajați, care, într-un asemenea context, se simt nemotivați și discriminați, atunci când trebuie să muncească pentru alții, de multe ori fără a fi plătiți. Pentru că nu sunt remunerați financiar, în colectiv domină o situație de nemulțumire, tensionată, iar calitatea serviciilor și a muncii prestate lasă de dorit.

Intervenție:

Acțiunile angajaților, precum demisia, rezilierea contractului de muncă sau abandonul locului de muncă, sunt doar câteva exemple de situații fluctuante. Când apar astfel de acțiuni, compania este într-un proces continuu de recrutare și selecție, pentru ocuparea pozițiilor rămase vacante. Sunt recomandate acțiuni de susținere a angajaților rămași să suplinească locurile vacante și să efectueze volumul de muncă neacoperit. Printre soluții ar fi remunerarea financiară, zile libere suplimentare la concediu, stagii profesionale, diverse activități/acțiuni de susținere.

Datele unui studiu (<https://psihoselect.ro/>) arată că:

- **32%** dintre angajați își părăsesc locul de muncă din cauza lipsei oportunităților de avansare și promovare;
- **22%** dintre angajați decid să plece din cauza remunerării și a beneficiilor;
- **20%** dintre angajați pleacă pentru că nu se potrivesc cu locul respectiv;
- **17%** dintre angajați părăsesc compania din cauza managementului sau a mediului de muncă.

Așadar, managerii companiilor ar trebui să țină cont de aspectele menționate în studiul respectiv, să ia în calcul avantajele/dezavantajele fluctuației de personal și să fie atenți la semnalele venite din partea angajaților.

În condițiile unei fluctuații cronice de personal, scade și performanța angajaților, apare dezinteres față de sarcinile care trebuie efectuate, din cauza unui volum mare de muncă, respectiv a lipsei specialiștilor. Sunt situații când angajatul își încetează activitatea din motive personale, dorește să se reorienteze spre alt domeniu, pentru că nu se regăsește acolo unde activează, sau atunci când e vorba de pensionarea unui angajat.

Pentru a identifica motivele plecărilor de personal trebuie folosite instrumente eficiente: discuții sincere și structurate cu angajații nemulțumiți, consultarea unui expert calificat în această problemă.

Discuțiile ajută la detensionarea situațiilor încordate în colectiv. La fel sunt necesare instrumente pentru a detecta cauzele și intențiile de plecare, astfel încât să poată fi prevenite

de cei care le cunosc. La nivel de administrație, se poate construi **harta motivelor pentru care pleacă oamenii**, pentru a înțelege care sunt factorii la care trebuie compania să reacționeze. Înțelegerea cauzelor și motivelor care generează fluctuație nu este un proces simplu.

Concluzii:

Este mult mai bine ca fluctuația de personal să fie prevenită, decât oprită, pentru că procesul este greu, anevoios și costisitor. Primul pas în orice demers de prevenire/diminuare/stopare a fluctuației de personal este înțelegerea cauzelor care o produc. Inacțiunea este foarte dăunătoare în astfel de situații. Echipa de conducere trebuie să identifice motivele plecării, să alcătuiască un plan, să ceară ajutor acolo unde nu are competențe, să construiască și să aprobe un buget de implementare a soluțiilor și apoi să asigure și să monitorizeze execuția acțiunilor propuse.

În urma realizării acestui obiectiv, rezultatele nu vor întârzia să apară, iar organizația nu doar își va rezolva problema, dar va constata mai multe beneficii, printre care:

- Creșterea productivității și calității muncii;
- Rezolvarea crizelor organizaționale;
- Creșterea responsabilității angajaților;
- Colaborare în realizarea sarcinilor de echipă;
- Detensionarea și îmbunătățirea situației în colectivul de muncă.

BIBLIOGRAFIE

1. Allport, G.W. Structura și dezvoltarea personalității, Editura Didactică și Pedagogică , București, 580 p., 1991, ISBN: 9733011517;
2. Bărbulescu, C. Economia și gestiunea întreprinderii. Editura Economică, București, 416 p., 1999, ISBN: 9735902443;
3. Becker., G. S. Comportamentul uman: O abordare economică. Editura All, Bucuresti, 334 p., 1998, ISBN: 973-571-242-3;
4. Nicolescu Ovidi Management Comparat. Uniunea Europeană Japonia și SUA, Ediția a II a Editura Economică, București, 2001;
5. Russu, C. Management strategic. București: Ed. ALL BECK, 1999. 416 p. ISBN 973-9435-238;
6. Șerbănică, C. Comportamentul etic, pilon al reputației corporative. Revista Amfiteatru Economic, 23, 119-124, București, 2008;
7. <https://academiadehr.ro/>
8. <https://psihoselect.ro>